

Communautés guérissantes [Healing Communities]

Et si nous avons *collectivement* la capacité
de *surmonter* n'importe quelle crise en quelques *jours* ?

Une méthode pour que des *équipes d'équipes* :

- *s'écoutent*,
 - *s'accordent* sur les priorités,
 - *mettent en communs* les ressources,
 - *créent un minimum* de solutions essentielles et librement adaptables.
-

Depuis le plus jeune âge, j'ai cherché comment contribuer utilement à la communauté, tout en étant pleinement moi-même. Appelé à des intérêts différents de ceux de mes pairs, j'ai commencé à explorer les mystères de la dynamique de groupe. De nombreux cycles d'étude et de pratique m'ont conduit à une prise de conscience : **la souffrance, la misère (physique et spirituelle), la violence, sont souvent générées par des histoires que nous apprenons dans notre enfance, et que nous transmettons de génération en génération.**

J'ai ainsi acquis la conviction que, en quelques mois, nous pourrions assurer que tous les humains vivent dignement et en harmonie, si nous osions écouter – littéralement et symboliquement – notre Cœur, celui de l'Autre. Nous nous engagerions alors dans un voyage qui célèbre notre Humanité, relie la Nature en nous et au-delà, nourrit nos âmes.

De fait, relever des défis complexes requiert d'abandonner la logique d'un corps-machine, l'illusion de solutions techniques conçues sans engagement personnel, pour élever notre conscience collective, humaine. Cela veut dire fournir des moyens à l'ensemble de la population d'écouter leurs différentes réalités, et leur permettre de parvenir rapidement à un consensus populaire sur la façon de surmonter ces défis de manière à renforcer la solidarité.

Selon le créateur des tests Captcha,¹ un million de personnes pourraient traduire Wikipédia dans une nouvelle langue en 80 heures. Imaginons alors ce qu'un tel groupe pourrait réaliser s'il avait la capacité de s'accorder sincèrement sur des projets communs essentiels et de les mettre en œuvre en quelques jours – des connaissances et infrastructures libres et en source ouverte qui pourraient facilement être adoptées, reproduites et enrichies à travers les territoires ?

Cette thèse en cinq parties documente six années de création et de recherche intenses qui m'ont permis de concevoir le déploiement d'un tel processus.

Premièrement, je présente mon parcours jusqu'au doctorat, et comment ma recherche a pris forme au fil des prototypes. J'introduis l'idée des communs, qui consiste à comprendre que les personnes – et non les entreprises ou l'État – disposent de toutes les ressources nécessaires pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Cette idée s'appuie sur l'œuvre d'Elinor Ostrom,² qui a montré que les gens ordinaires peuvent s'auto-organiser efficacement pour préserver les ressources, et de Stefano Rodotà,³ qui s'est engagé pour que toute ressource satisfaisant des besoins fondamentaux soit gérée de manière participative, quel que soit son propriétaire.

Deuxièmement, je raconte Breathing Games,⁴ un commun que j'ai co-fondé pour rendre la santé respiratoire amusante. Je montre comment cette initiative, qui a d'abord objectivé les enfants concernés – en pensant leur santé à leur place –, a ensuite ouvert un espace permettant aux jeunes de raconter leur vécu subjectif de manière ludique et utile à leurs pairs. Je partage comment une éthique et une esthétique de commoning nous a permis d'engager plus de 450 volontaires et de mutualiser des ressources provenant du Canada, de Suisse, de France, d'Italie et de Corée du Sud.

Troisièmement, je propose quatre leviers pour bâtir des écosystèmes solidaires. Nous devons :

- réunir des personnes diverses lors d'événements ludiques afin de vaincre la solitude. Par exemple, les hackathons en ligne qui ont mobilisé 150'000 personnes au début de la crise de la couronne.⁵
- générer de la valeur collective pour surmonter les limitations matérielles. Par exemple, les réseaux autonomes de makers, qui ont partagé des designs et fabriqué plus de 48 millions de fournitures médicales alors que l'industrie était à l'arrêt.⁶
- faciliter des accords entre équipes d'équipes pour surmonter les jeux de pouvoir. Par exemple, le Changement Émergent, développé dans des écoles québécoises et des multinationales suisses, permet aux équipes de s'épanouir et d'exceller, en établissant un dialogue rituel entre l'équipe complète et son leader, ce qui évite la compétition entre individus.⁷
- revisiter les récits collectifs pour se libérer de l'auto-servitude. Par exemple, questionner la croyance selon laquelle une autorité – parent, enseignant, employeur, politicien, soignant – saurait prendre soin de nos besoins mieux que nous-même.⁸

Quatrièmement, je présente le festival genevois 'prenons soin ensemble',⁹ un événement de neuf jours créé en 122 jours grâce à 115 co-hôtes. Je quantifie la valeur collective créée par Breathing Games et le festival à 2,2 millions de francs suisses, dont 4/5 ont été générés par des contributions bénévoles.

Je propose ensuite une méthode de facilitation étape par étape qui pourrait aider des milliers de personnes à coordonner leurs efforts autour d'un nombre restreint de projets modulaires. Je décris comment ce modèle pourrait re-créer l'éducation, mettre fin à la corruption systémique, faire renaître la démocratie et guérir notre mal-à-dire lorsque l'on surinvestit le mental.

Enfin, je résume mes apprentissages, et liste quelque 600 références qui m'ont inspiré. Cette création-comme-recherche¹⁰ peut être librement reproduite et enrichie (licence Creative Commons BY-SA, format LaTeX éditable). Concordia Salus.¹¹

Références

1. von Ahn L. **Massive-scale online collaboration** [Collaboration en ligne à large échelle]. TEDx CMU 2011. https://www.ted.com/talks/luis_von_ahn_massive_scale_online_collaboration
2. Ostrom E. **Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems** [Au-delà des marchés et des États : la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes]. Conférence du Prix Nobel 2009. https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/ostrom_lecture.pdf
3. Mattei U, Reviglio E, Rodotà S (éd). **I beni pubblici : dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile** [Les biens publics : de la gouvernance économique démocratique à la réforme du code civil]. Accademia nazionale dei Lincei 2010. <http://www.scienzelettere.it/book/35940.html>
4. Balli F, Jeanmaire G, Ibbotson R, Gervais Y, Kellner E, Gingras S, Gaudy T, Tse SM, Bransi M, Chelabi K, Silva-Lavigne N, Pelaez S, Montalbano L, Cilluffo G, la Grutta S, Sermet-Gaudelus I, Mohammad Y. **Open-source games for health, multiplayer and gamepads. Co-creating fun care with children with asthma, young adults with cystic fibrosis, elders with COPD** [Jeux libres pour la santé, multijoueur et manettes de jeu. Co-crée des soins ludiques pour les enfants asthmatiques, les jeunes adultes atteints de mucoviscidose et les personnes âgées souffrant de BPCO]. Assemblée générale de l'Alliance mondiale contre les affections respiratoires chroniques 2020-2021. Zenodo 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5515638>
5. Balli F. **Team-building and information flow for large groups such as online hackathons** [Team building et flux d'informations pour les grands groupes, tels que les hackathons en ligne]. Zenodo 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3743244>
6. Open Source Medical Supplies and Nation of Makers. **Design, make, protect. A report on the open source maker and manufacturer response to the Covid-19 PPE crisis** [Concevoir, fabriquer, protéger. Un rapport sur la réponse des makers et fabricants open-source à la crise d'EPI Covid-19]. 2021. https://opensourcemedicalsupplies.org/wp-content/uploads/2021/01/Design-Make-Protect_21.01.27.pdf
7. Laugeri M. **Les clés du dialogue hiérarchique**. InterEditions 2015. <https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/cles-du-dialogue-hierarchique>
8. de la Boétie E. **Discours de la servitude volontaire ou Contr'un**. 1530. http://classiques.uqac.ca/classiques/la_boetie_etienne_de/discours_de_la_servitude/discours_servitude.html
9. Balli F. **Préserver notre santé : un héritage commun**. Festival 'prenons soin ensemble'. Zenodo 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833396>
10. Chapman OB, Sawchuk K. **Research-Creation: Intervention, Analysis and "Family Resemblances"** [Recherche-création : intervention, analyse et "airs de famille"]. Canadian Journal of Communication 2012; 37(1). <https://doi.org/10.22230/cjc.2012v37n1a2489>
11. *Concordia Salus*, qui signifie *Le salut par l'union pacifique des cœurs*, est la devise de l'Université Concordia et de la ville de Tio'tia:ke / Montréal.